

SANOAT KORXONALARI SUV TA’MINOTI TIZIMINI SUVNING BARQARORLIK INDEKSINI INOBATGA OLGAN HOLDA MATEMATIK MODELLASHTIRISH ASOSLARI

A.N.Gadayev¹, E.E.Abilov²

¹*Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti*

²*Termiz muhandislik-texnologiya institute*

Annotatsiya. Maqolada sanoat korxonalarini suv resurslaridan samarali foydalanish maqsadida tuziladigan matematik modellashtirishni suvning barqarorlik indeksini inobatga olgan holda yaratish asoslari yoritib o‘tilgan. Dastlab matematik modellashtirish va suvning barqarorlik indeksi haqida ma’lumotlar berilgan. Matematik modellashtirish bosqichlarida suvning barqarorlik indeksini asosiy shartlardan biri sifatida kiritib o‘tish yacheykali model misolida keltirib o‘tilgan. Tadqiqot natijalari xulosa qismida sanoat korxonasi suv ta’minoti tizimida, ishlab chiqarish oqova suvlari tizimida suvning sifat ko‘rsatkichlarini matematik modellashtirishda qo‘llash orqali yuqori samaradorlik erishish mumkin ekanligi qayd etilgan.

Kalit so‘zlar: sanoat korxonalarini suv ta’minoti, matematik modellashtirish, suvning barqarorlik indeksi, Lanjeli indeksi, Riznar indeksi, Larson-Skold indeksi, suv resurslaridan samarali foydalanish, yacheykali model.

Maqsad va vazifalar. Sanoat korxonalarini suv ta’minoti tizimining barqaror ishlashida uning matematik modellashtirish muhim o‘rinda turadi. Sanoat korxonalarini suvni asosan asosiy ishlab chiqarish vositalarini sovitish, xom-ashyoni aralashtirish, transportirovka qilish maqsadida ishlatadi. Ushbu jarayonlarda suvning sifatiga qo‘yilgan talablar e’tiborga olinishi lozim. Sanoat korxonalarini suv ta’minoti tizimini modellashtirishda suvning barqarorlik indeksini asosiy shart sifatida keltirib o‘tish ishlab chiqarish texnologiyasida yuzaga keladigan muammolarning oldini olishga yordam beradi. Shuning uchun sanoat korxonalarida suv resurslaridan samarali foydalanish shartida suvning barqarorlik indeksini inobatga olgan holda matematik modellashtirish asosiy vazifalardan biri hisoblanadi.

Tadqiq etish usullari. Sanoat korxonalarini suv ta’minoti tizimini suvning barqarorlik indeksini inobatga olgan holda matematik modellashtirishdan avval ushbu matematik modellashtirish va suvning barqarorlik indeksi tushunchalariga oydinlik kiritib o‘tamiz.

Matematik modellashtirish. Bunday holda, modelda va obyekt ichida sodir bo‘ladigan jarayonlarning fizik tabiati butunlay boshqacha bo‘lishi mumkin, lekin ulardagi modeldagi va obyektidagi jarayonlarning o‘zgarishini tavsiflovchi tenglamalar bir xil bo‘lib chiqadi [1].

Masalan, materiyaning uzatilishi Fik qonuni bilan tavsiflanishi:

$$j_M = -D \frac{dc}{dx}, (1.1);$$

Issiqlikning uzatilishi Fure tenglamasi tavsiflanishi:

$$j_T = -\lambda \frac{dT}{dx}, (1.2);$$

Elektr energiyasini uzatish Ohm qonuni bilan tavsiflanishi:

$$j_E = -\frac{1}{\rho} \frac{dU}{dx}, (1.3);$$

Bir xil tuzilishga ega bo‘lgan (1.1) - (1.3) tenglamalar ikkita omildan iborat. Ulardan birinchisi jarayonning proportsionallik omili, ikkinchisi esa oqim yo‘nalishidagi harorat (T) yoki kuchlanish (U) ning konsentratsiya gradienti (c) kattaligidir. (1.1) - (1.3) tenglamalar ushbu uchta jarayonning matematik modeli bo‘lib, ular ularning asosiy xususiyatlarini - ya'ni fazoda mos keladigan qiymatni taqsimlash maydoniga turli moddalarni o‘tkazish qobiliyatini tavsiflaydi. Bu uchta jarayon bir xil matematik modelga ega. Ko‘rib chiqilayotgan uchta hodisaning har biri hodisa jarayonlarini o‘rganish uchun model bo‘lishi mumkin [2].

Suvning barqarorlik indeksi

Hozirgi kunda sanoat korxonlari suv ta‘minoti tizimi suvlari turli usullarda nazorat qilib boriladi. Suv tarkibining barqarorligi- suvning sifat ko‘rsatkichlaridan asosiysi hisoblanad [3]. Suvning zanglash-quyqalar hosil bo‘lish xususiyatlarini aniqlovchi eng yaxshi metod Lanjel metodi hisoblanadi.

Bu metod o‘tgan asrning 30-yillarida suvning sifati xususiyatlarini aniqlash metodi sifatida kimyogar Lanjeli tomonidan ishlab chiqilgan. Lanjeli indeksi (IL_{ng}) kimyoviy tahlil ma‘lumotlar asosida hisoblanadi va bu kattalik suvning po‘latga nisbatan zanglatish yoki quyqa yig‘ishga moyilligini aniqlashga yordam beradi. Uzoq yillar davomida ishbu metod hisoblash ishlari takomillashtirildi, soddalashtirildi, yaxshilandi, lekin hamon Lanjel indeksi asosiy hisoblash sifatida qolaverdi.

Lanjeli suvning xususiyatlari indeksini topishni quyidagicha taklif qilgan:

$$IL_{ng} = pH_0 - PH_s, (1.4);$$

Bu yerda: pH_0 -suvning vodorod ko‘rsatkichi, Ph-metr yordamida o‘lchanganda;
 PH_s - suv kaltsiy karbonat bilan to‘yingan holatdagi pH qiymati;

Agar $IL_{ng} < 0$ manfiy kattalikda bo‘lsa, bunday suv po‘latda korroziya chaqiradi. Agar $IL_{ng} = 0$ bo‘lsa, bunday suv neytral va barqaror hisoblanadi. Po‘latda korroziya(zanglash) va quyqa yig‘ilishiga sabab bo‘lmaydi. Lanjeli indeksi miqdoriy ko‘rsatkichga nisbatan sifat ko‘rsatkichini ifodalagani uchun “nol” qiymatni aniq o‘zi bo‘lishi shart emas. Bunda [-0,3; +0.3] oraliq “nol” qiymat sifatida qabul qilinishi mumkin. Agar $IL_{ng} > 0$ musbat kattalikda bo‘lsa, bunday suv quvurlar yuzasida, issiqlik almashinuvchi uskunalarda quyqa yigilishiga sabab bo‘ladi. Lanjeli indeksini (1.4) ifoda orqali aniqlashda pH_0 kattalik pH-metr yordamida topiladi. pH_s - hisoblash murakkab hisoblanadi [4].

pH_s ni hisoblash quyidagi formula orqali aniqlashimiz mumkin (1.5):

$$pH_s = f_1(t) - f_2[Ca^{2+}] - f_2[III] + f_1(M), (1.5);$$

Bu yerda: $f_1(t)$ - suv harorati funksiyasi; $f_2 [Ca^{2+}]$ - suv tarkibidagi kalsiy kationlari funksiyasi; $f_3 [III]$ - suvning ishqorlilik funksiyasi; $f_4 (M)$ -tarkibdagi umumiy tuz funksiyasi;

Amaliyotda qo‘llash uchun grafik tuzilgan (1.1-rasmga qaralsin). Har bir shkala o‘ng tarafidagi raqamlar to‘g‘idan-to‘g‘ri o‘lchov birliklarida qiymati ifodalangan, chap tarafida esa ushbu qiymatlarning funksiyadagi kattaliklari berilgan.

Suvning zanglash-quyqalar hosil bo‘lish xususiyatlarini aniqlovchi metodlardan yana bir Riznar barqarorlik indeksi (*RBI*). Ushbu indeks Lanjeli indeksi singari suvda erigan moddalarning konsentratsiyasiga hisobiga asoslanadi. Riznar erigan karboanat kalsiy va quyqalar hosil bo‘lishi ma‘lumotlari o‘rtasida bog‘lanishni aniqlasni taklif qilgan. Riznar indeksi (*RBI*) quyidagicha aniqlanadi:

$$RBI = 2 * (pH_s) - pH_0, (1.6);$$

- $RBI < 6$ - suv quyqalar hosil qilishga moyil bo‘ladi. Ushbu sondan *RBI* qiymati pasaygan sari quyqalar hosil bo‘lishi ortib boradi;
- $RBI > 7$ - suvdagi korbanat kalsiy qatlam hosil qiladi, lekin po‘lat sirtini zanglashdan himoya qilolmaydi;
- $RBI > 8$ - qiymati oshgan sari suvning korroziya (zanglatish) ga moyilligi proporsional ortib boradi [5].

1.1-rasm. pH_s aniqlash grafigi (1.5 ifodaga ko‘ra)

Keyingi metod Larson-Skold indeksi (*LSI*)dir. Larson-Skold indeksi (*LSI*) suvning yumshoq po‘lat va po‘lat namunalariga korroziyiligini tavsiflaydi.

Larson-Skold indeksi xlor ionlari (Cl^-) va sulfat ionlari (SO_4^{2-}) ekvivalent konsentrasiyalari yig‘indisining gidrokarbonat ionlari va karbonat ionlarining ekvivalent konsentrasiyalari yig‘indisiga nisbatidir:

$$LSI = \frac{CCl^{-} + CSO_4^{2-}}{CHCO_3^{2-} + CCO_3^{2-}}, (1.7);$$

LSI normal korroziya tezligi va uning tezligining keskin o‘shishi sabablari o‘rtasida bog‘liqlikni o‘rnatadi.

- $LSI < 0,8$ - xloridlar va sulfatlar himoya plyonkasining tabiiy shakllanishga ta'sir qilmaydi;

- $0,8 < LSI < 1,2$ - xloridlar va sulfatlar himoya plyonka hosil bo‘lishiga to‘sqinlik qiladi. Oddiy po‘lat bilan solishtirganda yuqori korroziya darajasi kuzatiladi.

- $LSI > 1,2$ - ushbu qiymatdan oshgan sari korroziya(zanglash) tezligi xam oshib boradi [6];

Matematik modellashtirish xar qanday obe’kt ustida muvaffaqiyatli tajriba o‘tkazishni ta’minlaydi. Sanoat korxonalarini suv ta’minoti tizimini va suv manbaalaridan foydalanish xam tabiatan aniq fizik-kimyoviy jarayonlarga asoslanadi. Ulardan samarali foydalanishda xam matematik model mantiqiy obe’ktdir. Ushbu modelni qurish uchun jarayonlarni matematik belgilar bilan alamshtirish va jarayonni belgilar va raqamlar ko‘rinishida ifodalash kifoya. Har qanday modellashtirish uchun asosiy talab - bu ko‘rib chiqilayotgan hodisaning unga mosligidir. U hodisaning o‘ziga xos xususiyatlarini to‘g‘ri aks ettirishi, tadqiqotning soddaligi va qulayligiga ega bo‘lishi kerak [7]. O‘xshash modelni yaratish tadqiqot obyektini to‘liq tasvirlab berishni talab qilmaydi, balki tadqiqot natijalari uchun zarur o‘zgaruvchilarni to‘liq kiritish va jarayondan chetga chiqishni oldini olishdir. Kiritilayotgan ma’lumotlar eksperimental va nazariy analizlar natijasida olinadi, ular modelga jarayon boshida yoki davomida kiritilishi mumkin. Ushbu modellashtirish jarayonida inson omili ishtirokini hisobga olish lozim.

Umumiy holda matematik modellashtirish 8 bosqichda amalga oshiriladi, ushbu bosqichlarni bajarish lozim [8]. Ushbu bosqichlarni ko‘rib chiqamiz:

1. Vazifani qo‘yilishi. Vazifa sifatida sanoat korxonasining suv ta’minoti tizimini suvning barqarorlik indeksini hiobga olgan matematik modellashtirish.

2. Jarayonning nazariy asoslarini tahlil qilish (jarayonning fizik modelini tuzish). Ushbu bosqichda ushbu jarayonning asosiy qonuniyatlari aniqlanadi. Sanoat korxonasi suv ta’minoti tizimidagi suvda quyqalar hosil bo‘lmasligi va suv agressiv muhit yaratmasligi kerak.

3. Matematik model tuzish jarayoni. Matematik model tuzish jarayonidan tanlangan fizik model asosida tegishli matematik tenglamalar tizimi tuziladi.

Matematik modelni yaratishda yacheykali maodeldan foydalanamiz. Bunga sabab ushbu tipik model quyidagi talablarga javob beradi: 1) ko‘rilayotgan sharoitlarda real oqimning asosiy qonuniyatlari mavjud; 2) soda tuzilishga ega; 3) tajribaviy yoki nazariy model parametrlarini aniqlashga yordam beradi; 4) aniq

jarayonlarni hisoblashda foydalanish mumkin. Yacheykali modelning eng soda modellardan biridir.

1.2- rasm. Yacheykali model sxemasi:

v - apparat orqali moddaning sarfi; C_{kir} — kirishdagi konsentratsiya [9].

Dastlab quyidagi boshlang‘ich shartlarni qabul qilamiz: 1) har bir yacheykada ideal aralashirish ro‘y bermoqda; 2) yacheykalar orasida qayta aralashirish mavjud emas. Bo‘ylama aralashirishni miqdoriy lavsiflovchi yacheykali model parametri bo‘lib V_{ya} to‘la aralashirish yacheykalarining soni xizmat qiladi. N oshishi bilan oqimning strukturasi to‘la siqib chiqarish modeliga yaqinlashadi, N kamayishi bilan - ideal aralashirish modeliga yaqinlashadi.

Har bir yacheyka uchun moddani saqlashni tenglamalarini yozamiz (soddalashtirish uchun yacheykalar bir xil hajm V_{ya} ga ega deb faraz qilamiz):

$$\begin{aligned} vC_{kir} - vC &= V_{ya} \frac{dC_1}{dt}, \\ vC_1 - vC_2 &= V_{ya} \frac{dC_2}{dt}, \\ vC_{j-1} - vC_j &= V_{ya} \frac{dC_j}{dt}, \end{aligned} \quad (1.8)$$

.....

$$vC_{n-1} - vC_n = V_{ya} \frac{dC_n}{dt},$$

(3.8) tenglamalarning chap va o‘ng qismlarini v ga bo‘lib quyidagini olamiz:

$$\begin{aligned} C_{kir} - C &= t \frac{dC_1}{dt}, \\ C_1 - C_2 &= \bar{t} \frac{dC_2}{dt}, \end{aligned}$$

.....

$$C_{j-1} - C_j = \bar{t} \frac{dC_j}{dt}, \quad (1.9)$$

$$vC_{N-1} - vC_N = \bar{t} \frac{dC_N}{dt},$$

(3.9) tenglamalar tizimi uchun boshlang‘ich shartlar quyidagi ko‘rinishga ega:

$$t = 0 \text{ da } C_1 = C_{1b}, C_2 = C_{2b}, \dots, C_N = C_{Nb}, \quad (1.10)$$

(3.9) tenglamalar tizimi (3.10) boshlang‘ich shartlari bilan birga oqimlar strukturasi yacheykali modelini tashkil qiladi. Model xossalarini tahlil qilish uchun Yacheykali model bilan tavsiflanadigan obyektlarning uzatish funksiyasini ko‘rib chiqamiz.

$$W(p) = \frac{\tilde{C}_{chiq}}{\tilde{C}_{kir}} = \frac{\tilde{C}_N}{\tilde{C}_{kir}}, \quad (1.11)$$

(3.10) tenglamaning o‘ng qismini $\tilde{C}_{N-1}$ ga ko‘paytiramiz va bo‘lamiz:

$$W(p) = \frac{\tilde{C}_{N-1} \tilde{C}_N}{\tilde{C}_{kir} \tilde{C}_{N-1}}, \quad (1.12)$$

(3.12) tenglamaning o‘ng qismidagi ikkinchi ko‘paytuvchi $N - P$ yacheykaning uzatish funksiyasini, ya‘ni $W_N(p)$ ni ifodalaydi. Unda oxirgi tenglamani quyidagi ko‘rinishda qayta yozishimiz mumkin:

$$W(p) = \frac{\tilde{C}_{N-1}}{\tilde{C}_{kir}} W_N(p), \quad (1.13)$$

O‘xshash tarzda, (3.13) tenglamani o‘ng qismini $\tilde{C}_{N-1}$ ga ko‘paytirib va bo‘lib, quyidagini olamiz:

$$W(p) = \frac{\tilde{C}_{N-2} \tilde{C}_{N-1}}{\tilde{C}_{kir} \tilde{C}_{N-2}} W_N(p), \quad (1.14)$$

(1.14) tenglamani o‘ng qismidagi ikkinchi ko‘paytuvchi $(N - 1)$ - yacheykaning uzatish funksiyasidir. Unda (1.14) tenglamani quyidagi ko‘rinishda yozishimiz mumkin:

$$W(p) = \frac{\tilde{C}_{N-2}}{\tilde{C}_{kir}} W_{N-1}(p) W_N(p), \quad (1.15)$$

O‘xshash o‘zgartirishlarni olib borib, yacheykali model bilan tavsiflanadigan obyekt uzatish funksiyasining quyidagi ifodasiga kelamiz:

$$(W(p) = W_1(p)W_2(p) \dots W_N(p) = \prod_{i=1}^N W_i(p), \quad (1.16)$$

Yacheykali modelda har bir yacheyka ideal aralashtirish modeli bilan tavsiflanayotganligi uchun:

$$W(p) = \frac{1}{1 + \bar{t}p}, \quad (1.17)$$

bunda, $\bar{t}$ - yacheykada o‘rtacha bo‘lish vaqti (yacheykalar bir xil hajmga ega deb faraz qilinadi).

(1.17) ifodani hisobga olib, yacheyka modelining uzatish funksiyasi uchun yakuniy ifodani olamiz:

$$W(p) = 1/(1 + \bar{t}p)^N, \quad (1.18)$$

4. Matematik model algoritmi. Matematik model murakkab differensial tenglamalar tizimi shuning uchun samarali echim algoritmini tanlash uchun ko‘plab omillarni hisobga olish kerak: modelni matematik tavsiflash tizimiga kiritilgan tenglamalar turi, masalaning o‘lchami va hokazo. Bundan tashqari, vazifa tahili qilinganda yechimning mavjudligi va o‘ziga xosligini tasdiqlashi kerak. Modelning to‘liq matematik tavsifi tuzilgandan so‘ng, eng maqbul ko‘rinadigan yechim usuli tanlanadi, barcha tafsilotlari bilan ishlab chiqiladi va algoritm shaklida yoziladi. Keyin algoritmnini dasturlash tillaridan birida bayon qilish, kompyuter dasturini tuzish kerak.

5. Modelni parametrlarini aniqlash. Matematik model parametrlari - Riznar indeksi (*RBI*), Larson-Skold indeksi (*LSI*), Lanjeli indeksi (*IL_{ng}*).

6. Matematik modelning muvoffiqligini tekshirish. Modelni qurgandan so‘ng, model modellashtirish ob'ektining sifat va miqdoriy xususiyatlarini qanchalik to‘g‘ri tasvirlashini tekshirish kerak. Modelning muvoffiqligi simulyatsiya natijalarini tizimning ishlashi davomida uning xususiyatlarini kuzatish natijalari bilan taqqoslash orqali tekshiriladi. Modelning adekvatligi modelni shakllantirishda qilingan soddalashtirishlar qanchalik to‘g‘ri bajarilganligiga bog‘liq. Agar model mos bo‘lsa, undan modellashtirilgan ob'ekt va butun tizimning xatti-harakatlarini keyingi tahlil qilish uchun foydalanish mumkin. Agar model mos bo‘lmasa, model parametrlarining qiymatlarini qayta ko‘rib chiqish kerak. Bu parametrik identifikatsiya deb nomlanadi. Yoki modelning tuzilishini qayta ko‘rib chiqiladi. Ushbu protsedura strukturaviy modelni aniqlash deb ataladi [10].

7. Modellashtirish jarayoni. Ushbu bosqich matematik modellashtirish jarayonini kompyuterda yechishdan iborat bo‘lib, jarayon parametrlari ushbu tadqiqot uchun kerakli oralig‘ida o‘zgartiriladi.

8. Olingan ma'lumotlarni tahlil qilish. Muammoni hal qilishning yakuniy bosqichida matematik modelni yechishda olingan natijalarni o‘rganish va tekshirishga to‘g‘ri keladi. Shu bilan birga, hisob-kitoblar natijasida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan xatolar yo‘qligiga ishonch hosil qilish uchun har qanday (hatto oldindan taxmin qilinmagan) yechimga oqilona tushuntirish berilishi kerak. Oxirgi bosqichda suvdagi tuzli kimyoviy birikmalar unga o‘ziga xos ta’sir qilmasligiga erish hisoblanadi.

Ekspperimental natijalar va ularning muhokamasi Haqiqiy jarayonni o‘rganayotganda, parametrlar turli sabablarga ko‘ra doimiy bo‘lib qolmasligini va ular juda keng diapazonda o‘zgarishi mumkinligini hisobga olish kerak. Shuning uchun jarayonni o‘rganish parametrlar va ularning kombinatsiyalarida turli xil o‘zgarishlar bilan amalga oshirilishi kerak.

Bunday tahlilni o‘tkazishda uchta asosiy maqsad ko‘zlanadi [11]:

- o‘zgaruvchan parametrlarni o‘zgartirishda modelning xatti-harakatlarini o‘rganish;

- o‘zgaruvchan parametrlarni o‘zgartirganda ushbu modelning ishlashga yaroqliligini aniqlash va shunga mos ravishda modelning ishlash qobiliyati chegaralarini aniqlash;

- modelni ishlash doirasini kengaytirish va ish faoliyatini yaxshilash uchun tuzatish.

Modellashtirish jarayonida kiruvchi, hisoblovchi, chiqish parametrlarini belgilab olishimiz muhim hisoblanadi. Matematik modellashtirishning asosiy vazifasi sanoat korxonalarida suvdan takror foydalanish imkoniyatlarini ko‘rib chiqishdan iboratdir.

Sanoat korxonalari suv manbaalari cheklangan hududda joylashgan va mavjud oqova suv tarmoqlaridan suvdan qayta foydalanish dolzarb, zarur yechim bo‘lishi mumkin. Matematik modelning asosiy vazifasi oqova suv tarmoqlaridan suv ta‘minoti tizimiga yo‘naltirishdir.

Xulosa. Matematik modelning asosiy parametrlarini ifodalshda suv miqdori (odatda m^3) va uning asosiy xususiyatlari (pH, quruq qoldiqlar, ishqorlilik, kalsiy kationi, xlor ioni, umumiy qattqlik, moysimon qoldiqlar, biologik ifloslanishlar) dan kelib chiqib ularni koeffitsent shaklida kiritiladi [12]. Ularning o‘rtacha qiymati tarmoqning umumiy qiymatini belgilaydi. Tarkibda mavjud bo‘lmasligi lozim bo‘lmagan komponent holatida qiymat minimal yoki nol qiymatida beriladi (masalan ichimlik suvi tarkibida biologik ifloslanish yoki natriy azot bo‘lmasligi talab qilinadi, agar qaysidir tarmoq oqova suvini qayta ishlatish holatini ko‘rib chiqish davomida ushbu ko‘rsatkichlarga nol qiymati beriladi). Oqova suvlardan texnik suv sifatida qayta foydalanish uchun parametrlarini Lanjeli indeksi (IL_{ng}) (1.4 ifodaga qaralsin), Riznar barqarorlik indeksi (RBI) (1.6 ifodaga qaralsin) va Larson-Skold indeksi (LSI) (1.7 ifodaga qaralsin) kelib chiqib qabul qilamiz. Chunki, quvurlar va hajmlarda quyqalar yig‘ilmasligi va zanglash bo‘lmasligi muhim hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Шариков Ю.В. Моделирование процессов и объектов в химических технологиях. Конспект лекций – Санкт-Петербург, 2012. 85-б.
2. И.Н. Белоглазов, Ю.В. Шариков, П.А. Петров и др. Моделирование нефтехимических процессов с использованием aspen plus: Методические указания Санкт-Петербургский горный институт (технический университет), 2011, 147с.
3. Сухотин А.М., Богачев А.Ф., Пальмский В.Г. и др. Коррозионная стойкость оборудования химических производств. Коррозия под действием теплоносителей, хладагентов и рабочих тел: Справ. Изд./Под ред. А. М. Сухотина, В.М. Беренблит. – Л.: Химия, 1988 – 360 с.;
4. Присяжнюк В.А. Анализ воды: цели, методы, прогнозирование свойств. «С.О.К.» №№ 6-7/2005. Журнал Сантехника, Отопление, Кондиционирование. 29-б.
5. Ашихмин В. Н. Введение в математическое моделирование: учеб- ное пособие. В. Н. Ашихмин и др.; под ред. П. В. Трусова. Москва: ЛО- ГОС, 2005. - 440 с.
6. Присяжнюк В.А. Анализ воды: цели, методы, прогнозирование свойств. «С.О.К.» №№ 6-7/2005. Журнал Сантехника, Отопление, Кондиционирование. 129-б.
7. Турчак Л. И., Плотников П. В., Основы численных методов, учебное пособие, 2-е изд., перераб. и доп.: - М.: Физматлит, 2003 – 304 с.
8. Хорченко.О. А., Матвеева Г. Н., Михайловский В. Н. Оптимизация систем водоснабжения промышленных предприятий. Вестник МГТУ им. Г. И. Носова. Журналь. 2011 №1. Магнитогорск-2011. 70- бет.
9. N.R.Yusupbekov, D.P.Muxitdinov. Texnologik jarayonlarni modellashtirish va optimallashtirish asoslari. Toshkent.: «Fan va texnologiya», 2015. 122-bet.
10. Шариков Ю.В. Моделирование процессов и объектов в химических технологиях. Конспект лекций – Санкт-Петербург, 2012. 92-б.
11. Дытнерский Ю. И. Процессы и аппараты химической технологии, учебник для

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

вузов, 2-е изд., часть 1: - М.: Химия, 1995 - 400 с.

12. Abror Gadaev, Norpulat Toshmatov and Elyor Abilov. Water sources in industrial enterprises and methods of increasing their reliability (on the example of Sherabad cement plant). Cite as: AIP Conference Proceedings 2432, 030117 (2022); <https://doi.org/10.1063/5.0089543>. Published Online: 16 June 2022. 030117-1.

13. Abror, G., Dilnora, G., Xusniddin, A., & Sohibjon, A. (2023). O‘ZARO TA‘SIRLASHUVCHI QUDUQLAR DEBITINI TAHLIL QILISH. Innovations in Technology and Science Education, 2(8), 1283-1292.